

Diagnóstico de la Inclusión del Marketing Digital en la carrera de Licenciatura en Administración de Mercadeo, Promoción y Ventas: Estudio en el Centro Regional Universitario de San Miguelito de la Universidad de Panamá

Diagnostic of the Inclusion of Digital Marketing in the Bachelor's Degree in Marketing, Promotion, and Sales Administration: Study at the San Miguelito Regional University Center of the University of Panama

Yermaline E. Ching Ruíz

*Universidad de Panamá, Centro Regional Universitario de San Miguelito
Panamá*

<https://orcid.org/0000-0003-3870-3871>

yermaline.ching@up.ac.pa

Recibido. 11 de diciembre de 2024

Aceptado. 26 de febrero de 2025

Resumen

Esta investigación tuvo como propósito diagnosticar la percepción de los estudiantes de la Licenciatura en Mercadeo y Promoción de Ventas del Centro Regional Universitario de San Miguelito (CRUSAM), acerca de la inclusión de asignaturas de marketing digital en el plan de estudios actual. Se aplicó un enfoque cuantitativo, con un diseño descriptivo y de corte transversal. Los resultados evidencian un alto nivel de interés por parte del estudiantado: el 97,2% se mostró de acuerdo con incorporar asignaturas relacionadas con el marketing digital, y el 100% demostró que dicha incorporación mejoraría su preparación para el mercado laboral. Las áreas de mayor preferencia fueron publicidad digital, marketing de contenidos y gestión de redes sociales. Asimismo, se identificó que más de un tercio de los estudiantes no percibe una formación adecuada en el uso de herramientas digitales dentro del plan actual, lo que refuerza la necesidad de una actualización curricular. Se destaca la importancia de alinear el currículo con las competencias digitales que exige el entorno profesional contemporáneo. Este diagnóstico aporta evidencia para sustentar la revisión del plan de estudios e impulsar propuestas de modernización que respondan tanto a las expectativas del estudiantado como a las demandas del mercado laboral digitalizado.

Palabras clave: marketing, estudiante universitario, educación superior, percepción.

Abstract

The purpose of this research was to assess the perceptions of students in the Bachelor's Degree in Marketing and Sales Promotion at the San Miguelito Regional University Center (CRUSAM) regarding the inclusion of digital marketing courses in the current curriculum. A quantitative approach was applied, with a descriptive and cross-sectional design. The results demonstrate a high level of student interest: 97.2% agreed with the inclusion of digital marketing-related courses, and 100% indicated that such inclusion would improve their job market readiness. The most preferred areas were digital advertising, content marketing, and social media management. It was also found that more than a third of students do not perceive adequate training in the use of digital tools within the current curriculum, reinforcing the need for a curricular update. The importance of aligning the curriculum with the digital skills required by today's professional environment is highlighted. This assessment provides evidence to support curriculum revision and promote modernization proposals that respond to both student expectations and the demands of the digital labor market.

Keywords: *marketing, college student, higher education, perception.*

Introducción

En el contexto actual, la transformación digital está redefiniendo las estrategias de mercado y las competencias necesarias para los profesionales en mercadeo. Según Kotler et al. (2021), el marketing digital no es solo una extensión del marketing tradicional, sino una herramienta imprescindible para conectar con los consumidores en un entorno globalizado y digitalizado. Este cambio ha generado una presión significativa sobre las instituciones educativas para adaptar sus planes de estudio, asegurando que sus egresados posean las competencias necesarias para enfrentar los desafíos del mercado laboral.

A nivel regional, Caba y Vásquez (2023) identifican que los programas de mercadeo en América Latina muestran avances desiguales en la integración de asignaturas relacionadas con el marketing digital. Mientras algunas universidades han implementado cursos sobre análisis de datos, comercio electrónico y digital, otras mantienen enfoques tradicionales que limitan la

preparación de publicidad sus egresados. Esto genera una brecha de competencias que podría impactar negativamente la empleabilidad de los profesionales en mercadeo, especialmente en mercados competitivos y tecnológicamente avanzados.

Este rezago afecta la competitividad de los egresados y su capacidad para aprovechar oportunidades en un mercado laboral que valora cada vez más las habilidades tecnológicas (Farida y Slamet, 2021).

De la misma manera que estudios recientes han demostrado que las percepciones estudiantiles son fundamentales para el diseño de planes curriculares efectivos (Reuter et al., 2021). Por lo que, Binder et al. (2020) enfatizan que las competencias digitales son esenciales para la inserción profesional en un entorno cada vez más competitivo.

El campo de estudio de esta investigación se centra en la educación superior, específicamente en la actualización de plan de estudio para incluir asignaturas relacionadas con marketing digital. En este contexto, González y Muñoz (2021) señalan que la incorporación de estas asignaturas mejora significativamente la habilidad emplea de los egresados, al alinearse con las demandas del mercado laboral.

Sin embargo, investigaciones como el de Caba & Vásquez (2023) señalan que la incorporación de asignaturas como marketing digital, análisis de datos y comercio electrónico es aún limitada en comparación con otros países de la región. Este aplazamiento podría dificultar la competitividad de los egresados panameños en el ámbito internacional.

Tal como lo señala una investigación realizada en la Universidad de Panamá donde se destacó la importancia del marketing digital como herramienta clave para fortalecer las competencias de los estudiantes de la carrera de Licenciatura en Administración de Mercadeo, Promoción y Ventas. Según Baso (2023), el 97% de los estudiantes encuestados reconoció la relevancia del marketing digital en su formación académica y profesional, señalando que su incorporación en

el plan de estudios mejoraría significativamente su desempeño y empleabilidad en el ámbito laboral. Además, el 38% de los participantes sugirió la actualización de los programas académicos para incluir asignaturas relacionadas con el marketing digital, subrayando la necesidad de preparar a los egresados para un mercado laboral cada vez más competitivo y digitalizado. Este estudio resalta la urgencia de implementar cambios curriculares que integren competencias digitales como un componente esencial de la educación superior en mercado.

El alcance de esta investigación radica en identificar el interés de los estudiantes actualmente que cursan la Licenciatura en Administración de Mercadeo y Promoción y Ventas del Centro Regional Universitario de San Miguelito (CRUSAM) en la inclusión de asignaturas de marketing digital.

La principal perspectiva de esta investigación es generar propuestas concretas para la actualización curricular, basadas en la alineación de las necesidades del mercado laboral con las expectativas estudiantiles. En esta línea, López y Morales (2020) destacan que programas educativos que incluyen marketing digital, análisis y comercio electrónico tienden a tener una mayor aceptación entre los estudiantes. Asimismo, esta investigación busca sensibilizar a los estudiantes sobre la relevancia de competencias técnicas como el SEO (Optimización para motores de búsqueda) y el análisis de datos, áreas que suelen ser subestimadas en contextos educativos tradicionales (Farida & Slamet, 2022).

Entre las limitaciones de esta investigación, se encuentra la posibilidad de que los estudiantes no tengan un conocimiento profundo de todas las áreas del marketing digital, lo que podría influir en sus respuestas. Según Hernández Sampieri et al. (2018), en estudios de percepción, es crucial considerar la influencia de los conocimientos previos en la validez de los resultados. Además, otra limitación podría ser la falta de datos comparativos con otras universidades que ya han implementado actualizaciones curriculares en esta área.

La transformación digital ha cambiado radicalmente la manera en que las empresas interactúan con los consumidores, impulsando la necesidad de integrar tecnologías y herramientas digitales en todas las áreas del marketing. Sin embargo, en Panamá, los programas académicos de mercadeo en la educación superior no siempre reflejan estas demandas del mercado.

En el Centro Regional Universitario de San Miguelito (CRUSAM), el plan de estudios actual refleja un enfoque tradicional en las disciplinas de mercado, sin asignaturas dedicadas específicamente a áreas emergentes como marketing digital, análisis de datos o comercio electrónico. Esta brecha en la formación podría limitar las oportunidades laborales y reducir la competitividad de la carrera en comparación con programas similares que ya han integrado estas competencias. Por lo que es importante evaluar el interés de los estudiantes por actualizar el pensum académico, lo que resulta fundamental para diseñar un plan de estudios alineado con sus expectativas y las necesidades del mercado.

Teniendo en cuenta esta situación, surge la necesidad de investigar cómo perciben los estudiantes de la carrera de Licenciatura en Administración de Mercadeo, Promoción y Ventas del CRUSAM la inclusión de asignaturas de Marketing Digital en el plan de estudios actual. Este diagnóstico permitirá identificar las áreas clave para la actualización curricular y contribuir a la formación de profesionales mejor preparados para los retos del entorno digital. En este marco, se plantean las siguientes preguntas de investigación: ¿Qué nivel de interés tienen los estudiantes en la inclusión de asignaturas de marketing digital en el plan de estudios?; ¿Qué áreas específicas consideran prioritarias para su formación profesional y futura empleabilidad?

Metodología

Este estudio adoptó un enfoque cuantitativo, basado en la recolección y análisis de datos numéricos con el fin de identificar patrones de respuesta y medir la percepción estudiantil sobre la inclusión de asignaturas de marketing digital en el plan de estudios universitario. El

enfoque cuantitativo permite formular diagnósticos objetivos a partir de procedimientos estandarizados y replicables, lo que facilita la sistematización de los resultados (Hernández Sampieri, Fernández Collado & Baptista, 2018).

Según Creswell y Creswell (2018), el enfoque cuantitativo es particularmente útil cuando se busca medir opiniones, actitudes o comportamientos dentro de una población definida, utilizando instrumentos estructurados como encuestas, aplicadas en contextos educativos específicos. En este caso, el estudio se enfocó en conocer el nivel de interés, las áreas de preferencia y las percepciones de los estudiantes con relación al currículo vigente.

El diseño metodológico fue descriptivo y de corte transversal. El diseño descriptivo permite observar y detallar las características de una población, fenómeno o situación sin manipular variables, lo que posibilita responder al “qué”, “cómo” y “cuánto” respecto al fenómeno de estudio (Hernández Sampieri et al., 2018). Este tipo de diseño resulta adecuado para investigaciones en el campo educativo, en las que se requiere obtener información contextual para procesos de mejora curricular.

Por otro lado, el estudio fue de tipo transversal, ya que los datos se recolectaron en un solo momento del tiempo, proporcionando una “fotografía” diagnóstica de las percepciones estudiantiles en el contexto actual. Esta modalidad resulta especialmente útil en estudios institucionales con objetivos de diagnóstico rápido y toma de decisiones basada en evidencia (Creswell & Creswell, 2018).

La población objeto de estudio, estuvo compuesta por 125 estudiantes quienes están cursando la carrera de Licenciatura de Administración de Mercadeo, Promoción y Ventas del Centro Regional Universitario de San Miguelito (CRUSAM) de la Universidad de Panamá. La muestra seleccionada fue de tipo no probabilística por conveniencia, conformada por 36 estudiantes, lo que representa aproximadamente el 28.8% del total.

La muestra incluyó estudiantes de diferentes niveles académicos (desde primer hasta cuarto año) y turnos (diurno y nocturno), lo cual permitió captar una diversidad de opiniones y asegurar una cierta representatividad interna del estudiantado. Aunque no se trató de una muestra aleatoria, su heterogeneidad aporta riqueza interpretativa al análisis, siendo adecuada para estudios descriptivos de corte transversal (Creswell & Creswell, 2018).

Si bien el tamaño de la muestra no permite realizar generalizaciones estadísticas, los datos obtenidos proporcionan un panorama valioso como diagnóstico, útil para orientar procesos de revisión curricular y toma de decisiones institucionales. Como señala Babbie (2020), en estudios con fines exploratorios o institucionales, el énfasis recae más en la calidad y pertinencia de la información recogida que en la representatividad estadística estricta.

El instrumento de recolección de datos fue un cuestionario estructurado, diseñado específicamente para la investigación. Este instrumento incluyó preguntas cerradas con escalas tipo Likert, preguntas de opción múltiple y de selección simple.

Las categorías abordadas fueron: nivel de interés en el marketing digital, percepción del plan de estudios actual, áreas de preferencia dentro del marketing digital y sugerencias sobre la actualización curricular.

El cuestionario fue elaborado utilizando la plataforma Google Forms, lo que permitió una mayor accesibilidad y eficiencia en la recopilación de datos.

El cuestionario fue distribuido electrónicamente a través de los líderes estudiantiles por grupos respetando el principio de participación voluntaria. A los estudiantes se les explicó el propósito académico del estudio, asegurándoles la confidencialidad de sus respuestas. No se realizó entrevista presencial, ya que todo el proceso se ejecutó de forma remota mediante la herramienta digital mencionada.

Los datos fueron exportados y procesados en el software estadístico SPSS para el cálculo de frecuencias y porcentajes. Las gráficas presentadas fueron elaboradas posteriormente a partir de dichos resultados.

La investigación se desarrolló bajo criterios éticos fundamentales. Se garantizó la anonimidad, confidencialidad y el uso exclusivo de la información con fines académicos. Los estudiantes fueron informados de que su participación era voluntaria, sin consecuencias académicas, y que no se recolectarían datos personales sensibles. Al tratarse de un cuestionario en línea sin interacción directa ni riesgo alguno para los participantes, no se requirió un consentimiento informado formal.

Resultados

A continuación, se presentan los datos organizados por bloques temáticos relacionados con el nivel de interés en el marketing digital, la percepción del plan de estudios y las propuestas de actualización curricular.

Figura 1

¿Consideras que el plan de estudio actual de la carrera está alineado con las necesidades del mercado laboral?

Estos resultados evidencian que, aunque existe una valoración positiva mayoritaria, también hay una proporción significativa de estudiantes que perciben desfase o insuficiencia en la preparación actual para enfrentar los retos del mercado laboral. Este hallazgo refuerza la necesidad de una actualización curricular orientada a competencias digitales emergentes.

Se tiene que el 55.6% manifestó estar de acuerdo, lo que indica que más de la mitad percibe una cierta correspondencia entre el currículo actual y las exigencias del mercado. El 27.8% se mostró neutral, es decir, no expresó una posición clara ni favorable ni contraria y el 16.7% respondió estar en desacuerdo, reflejando una percepción crítica respecto a la pertinencia del plan de estudios frente al entorno profesional.

Figura 2

¿Crees que es importante incluir asignaturas de marketing digital en el plan de estudios actual?

Del total de los estudiantes encuestados, el 97.2% manifestó estar de acuerdo con la inclusión de asignaturas relacionadas con el marketing digital en el plan de estudios actual de la Licenciatura en Mercadeo y Promoción de Ventas del CRUSAM. Solo un 2.8% se mostró neutral, y ningún estudiante expresó desacuerdo.

Este resultado refleja un amplio consenso entre los estudiantes sobre la importancia de actualizar el currículo académico con contenidos vinculados al entorno digital. La alta aprobación indica una fuerte necesidad percibida por parte del estudiantado de adquirir competencias relacionadas con las nuevas tendencias tecnológicas del mercado.

Figura 3

¿Crees que el plan de estudio actual te está preparando adecuadamente en el uso de herramientas digitales?

Las respuestas se distribuyeron de la siguiente manera entre los 36 estudiantes encuestados: 27.8% indicó estar de acuerdo por lo que consideran que el plan de estudios sí los prepara adecuadamente. El 33.3% se mostró neutral, manifestando que no tiene una opinión clara o definida al respecto y el 38.9% expresó estar en desacuerdo, lo cual representa la mayor proporción de respuestas. Este resultado evidencia que más de un tercio de los estudiantes no perciben una preparación suficiente en herramientas digitales dentro del actual plan de estudios. Además, la alta proporción de respuestas neutrales podría indicar incertidumbre o falta de experiencia con tecnologías digitales dentro del entorno académico.

Figura 4

¿Estarías de acuerdo con una reestructuración del plan de estudios que incluirá más asignaturas relacionadas con marketing digital?

Al consultar si estarían de acuerdo con una reestructuración del plan de estudios que incluya más asignaturas relacionadas con marketing digital, los resultados fueron contundentes, en donde el 91.7% de los estudiantes respondió estar de acuerdo con dicha propuesta y un 8.3% expresó una postura neutra. Ningún estudiante manifestó estar en desacuerdo. Hay una clara aceptación y apertura al cambio curricular entre los estudiantes. La gran mayoría considera relevante y necesaria una transformación del plan de estudios que incorpora nuevas asignaturas enfocadas en marketing digital, lo cual fortalece la hipótesis de la investigación y respalda la necesidad de actualización académica.

Figura 5

¿Qué asignaturas relacionadas con marketing digital te gustaría que se incluyeran en el plan de estudios?

A los estudiantes se les consultó cuáles asignaturas relacionadas con marketing digital les gustaría que fueran incluidas en el plan de estudios actual (con posibilidad de seleccionar hasta cuatro opciones). Los resultados mostraron una clara preferencia por los siguientes contenidos, en donde Publicidad digital fue la opción más seleccionada por los estudiantes, seguida por Marketing de contenidos y Marketing. Esto indica un fuerte interés por asignaturas enfocadas en estrategias de comunicación digital y contenidos, áreas altamente demandadas en el entorno laboral actual. Por otro lado, temas técnicos como Analítica de datos, SEO y SEM (Search Engine Marketing) y Experiencia del usuario (UX), aunque importantes, recibieron una menor cantidad de menciones, lo cual podría interpretarse como un área donde se necesita mayor sensibilización o formación previa.

Figura 6

¿Consideras que la inclusión de estas asignaturas mejoraría tu preparación para el mercado laboral actual?

Al consultar si la inclusión de asignaturas de marketing digital en el plan de estudios mejoraría su preparación para el mercado laboral actual, el 100% de los estudiantes encuestados respondieron estar de acuerdo. Este resultado refleja una opinión unánime por parte del estudiantado: consideran que la incorporación de contenidos digitales en su formación académica es clave para aumentar su empleabilidad y competitividad en un entorno profesional cada vez más digitalizado. Esta percepción también refuerza la validez de la hipótesis planteada en la investigación.

Discusión

La inclusión del marketing digital en el p \acute{e} nsum acad \acute{e} mico de estudios universitarios se ha vuelto indispensable para responder a las exigencias de un mercado laboral en constante transformaci \acute{o} n. Diversos estudios demuestran que las habilidades digitales ya no son competencias complementarias, sino esenciales para la empleabilidad en el \acute{a} mbito del mercadeo (NTT Data, 2024). La transformaci \acute{o} n digital ha elevado las expectativas hacia los egresados universitarios, quienes ahora deben manejar herramientas como SEO, SEM, anal \acute{t} ica web y estrategias de contenido para insertarse efectivamente en entornos altamente competitivos.

En América Latina, el crecimiento sostenido de la inversión en estrategias de marketing digital por parte de empresas regionales ha generado una demanda creciente de profesionales capacitados en estas áreas. Según Inteligencia de Mercados de las Américas (2023), el 70% de las empresas latinoamericanas han incrementado su presupuesto en marketing digital en los últimos tres años, priorizando perfiles con formación en comercio electrónico, redes sociales y análisis de datos. Esta realidad refuerza la necesidad de adaptar la formación académica a las tendencias emergentes del mercado, incorporando asignaturas que fortalecen dichas competencias.

Sin embargo, los cambios curriculares enfrentan desafíos estructurales, entre ellos, la resistencia institucional, la falta de actualización docente y las limitaciones presupuestarias. López y Gutiérrez (2021), destacan que muchas universidades de la región aún presentan dificultades para implementar reformas tecnológicas profundas, lo que ralentiza el cierre de la brecha entre las necesidades del entorno productivo y la formación que reciben los estudiantes. Esto genera tensiones entre la oferta académica tradicional y las expectativas del sector empresarial, que requiere profesionales con un perfil híbrido: técnico, estratégico y digital.

En el caso de la Universidad de Panamá, los resultados obtenidos en esta investigación revelan una fuerte disposición de los estudiantes a incorporar asignaturas vinculadas con el marketing digital, lo cual coincide con investigaciones previas en las que los estudiantes valoran positivamente el uso de herramientas digitales para mejorar su preparación profesional. Morales y Mendoza (2022), afirman que la percepción estudiantil sobre el uso de tecnologías en el aula está directamente relacionada con una mejor proyección laboral, y que los estudiantes que acceden a estas herramientas durante su formación tienen mayor confianza en su perfil profesional.

En síntesis, los hallazgos de esta investigación respaldan la necesidad de actualizar el plan de estudios de la carrera de Administración de Mercadeo, Promoción y Ventas, integrando

asignaturas específicas que desarrollarán habilidades en marketing digital. Esta medida no solo responde a las expectativas del estudiantado, sino que contribuye al posicionamiento institucional en un entorno académico más competitivo y alineado con la cuarta revolución industrial. Como lo indican Morales y Mendoza (2022), las universidades deben convertirse en actores activos en la formación de talento digital, promoviendo una educación conectada con los retos del presente y del futuro.

Conclusión

El presente estudio permitió diagnosticar la percepción de los estudiantes de la Licenciatura en Administración de Mercadeo y Promoción de Ventas del Centro Regional Universitario de San Miguelito (CRUSAM) respecto a la inclusión de asignaturas relacionadas con marketing digital en su plan de estudios. A través de su metodología, se recolectaron datos relevantes que evidencian un alto nivel de interés del estudiantado por actualizar su formación con contenidos alineados a las nuevas demandas del entorno profesional.

Los resultados reflejan una valoración positiva mayoritaria hacia la transformación del currículo académico. En donde el 97.2% de los estudiantes considera importante incorporar asignaturas de marketing digital, mientras que el 100% percibe que su inclusión mejoraría significativamente su preparación para el mercado laboral. Asimismo, se identifican áreas temáticas prioritarias como publicidad digital, marketing de contenidos, gestión de redes sociales y análisis de datos, lo que permite visualizar con claridad las competencias que el estudiantado considera más relevantes.

Se evidencia también una brecha entre el plan de estudios actual y las exigencias del entorno profesional digital, especialmente en lo que respecta a herramientas tecnológicas y estrategias digitales aplicadas. Esto refuerza la necesidad de implementar una actualización curricular que

contemple asignaturas emergentes como SEO y SEM, comercio electrónico y experiencia del usuario (UX), con el fin de fortalecer la empleabilidad y competitividad de los futuros egresados.

También se reafirma la importancia de incluir la voz del estudiantado como insumo clave en los procesos de reforma curricular. Las percepciones recogidas no solo expresan una necesidad formativa, sino también una visión estratégica sobre cómo deben prepararse para enfrentar un mercado laboral cada vez más digitalizado y exigente.

En definitiva, este estudio contribuye a la toma de decisiones académicas al brindar evidencia empírica sobre la necesidad de alinear los planos de estudio con las tendencias del marketing digital. Además, promueve la reflexión institucional sobre la pertinencia de las ofertas formativas actuales y su capacidad de responder eficazmente a los desafíos de la cuarta revolución industrial.

Referencias bibliográficas

Babbie, E. (2020). *La práctica de la investigación social* (15.ª ed.). Aprendizaje Cengage.

Banco Interamericano de Desarrollo. (2021). Transformación digital de la educación superior en América Latina y el Caribe. <https://publications.iadb.org/en/higher-education-digital-transformation-latin-america-and-caribbean>

Baso, EE (2023). Marketing digital en la carrera de Administración de Mercadeo, Promoción y Ventas en la Universidad de Panamá. *Revista Colón Ciencias, Tecnología y Negocios*, 10 (1), 19–37.

Binder, JF, Baguley, T., Crook, C. y Miller, F. (2020). El valor académico de las pasantías: beneficios en todas las disciplinas y orígenes de los estudiantes. *Psicología de la Educación Contemporánea*, 41, 73–82. <https://doi.org/10.1016/j.cedpsych.2014.12.001>

- Caba, D. y Vázquez, C. (2023). Trabajadores latinos trabajan para superar la brecha tecnológica generada por la automatización y la IA. Associated Press News. <https://apnews.com/article/a7ff825cc2fa0eb8174eafa5e4029cf9>
- Creswell, JW y Creswell, JD (2018). *Diseño de investigación: Enfoques cualitativos, cuantitativos y mixtos* (5.ª ed.). Publicaciones SAGE.
- Datos Fundación NTT. (2024). *Marketing digital en América Latina: Tendencias 2024*, <https://ar.nttdata.com/insights/studies/marketing-digital-en-america-latina-2024/>
- Farida, E. y Slamet, AR (2022). Implementación del aprendizaje de marketing digital para desarrollar capacidades en la creación de contenido de marketing de video. Actas de la Conferencia Internacional sobre Educación y Tecnología (ICETECH 2021), 299–304. https://www.researchgate.net/publication/379524353_Implementation_of_Digital_Marketing_Learning_to_Develop_Capabilities_in_Making_Video_Content_Marketing
- González, C. y Muñoz, C. (2021). Transformación digital e innovación educativa en América Latina en el contexto de la COVID-19. *Revista de Desarrollo e Intercambio de Tecnología Educativa (JETDE)*, 14(1), 1–14. https://www.researchgate.net/publication/356789198_Digital_Transformation_and_Educational_Innovation_in_Latin_America_in_the_Context_of_Covid-19
- Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, P. (2018). *Metodología de la investigación* (6.ª ed.). McGraw-Hill.
- Inteligencia de mercado de las Américas. (2023). *Estrategias de marketing digital en América Latina: Tendencias clave*. <https://americasmi.com/insights/estrategias-marketing-digital-america-latina/>
- Kotler, P., Kartajaya, H. y Setiawan, I. (2021). *Marketing 5.0: Tecnología para la humanidad*. Wiley.
- López, A., & Morales, J. (2020). La incorporación de marketing digital en programas educativos: Un análisis empírico. *Educación y Sociedad Digital*, 6 (1), 13–27.
- Morales, C. y Mendoza, F. (2022). Percepción del uso de herramientas digitales en la educación universitaria y su impacto en el aprendizaje. *Revista Docentes 2.0*, 9 (1), 33–49. <https://ojs.docentes20.com/index.php/revista-docentes20/article/download/562/1380/7158>

Reuter, J., Ferreira Dias, M., Amorim, M., Mello, G., Souza, A. y Encarnação, R. (2021). El mercado laboral digital: Competencias para el futuro desarrolladas a través del juego. *Actas de la XIII Conferencia Internacional sobre Educación y Nuevas Tecnologías de Aprendizaje*, 5696–5702.